

SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL QILISHDA DIDAKTIK DUBLYAJ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Normuminova Dilobar Nuriddinovna

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120417>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda didaktik dublyaj texnologiyasidan foydalanishning nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Didaktik dublyaj o‘quvchilarning video va audio materiallarni ovozlash tirish jarayonida og‘zaki nutq, talaffuz, tinglab tushunish hamda ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida qaraladi.

Maqolada ushbu texnologiyaning mohiyati ochib berilib, xalqaro tadqiqotlar asosida uning nutqiy rivojlanishga ta’siri tahlil qilinadi. Xususan, didaktik dublyaj mashg‘ulotlarining o‘quvchilarning talaffuz aniqligi, nutq ravonligi va intonatsion ifodaliligini rivojlantirishdagi samaradorligi ilmiy manbalar bilan asoslangan.

Kalit so‘zlar: didaktik dublyaj, sinfdan tashqari ishlar, og‘zaki nutq, talaffuz, nutq ravonligi, intonatsiya.

Sinfdan tashqari ishlar ta’lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, o‘quvchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning bilim va ko‘nikmalarini chuqurlashtirish hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq amaliyotda ushbu faoliyatlar har doim ham tizimli tashkil etilmaydi va o‘quvchilarning real qiziqishlariga to‘liq mos kelmasligi kuzatiladi. So‘nggi yillarda xorijiy pedagogikada sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy shakllaridan biri sifatida didaktik dublyaj texnologiyasiga murojaat qilish kengayib bormoqda.

Didaktik dublyaj – o‘quvchilarning og‘zaki nutq, talaffuz, tinglab tushunish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida video yoki audio materiallarni o‘quvchilarning o‘zi tomonidan ovozlash tirish jarayoni bo‘lib, u an’anaviy dublyajdan farqli ravishda ta’limiy maqsadga xizmat qiladi.

Xalqaro tadqiqotlar didaktik dublyaj texnologiyasining ta’lim jarayonidagi samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Xususan, Xie va Tse tomonidan 206 nafar 5-sinf o‘quvchilari ishtirokida o‘tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari dublyaj mashg‘ulotlari o‘quvchilarning talaffuz va nutq ravonligi ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaganini ko‘rsatadi [Xie, Tse, 2024].

Sanchez-Requena tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda dublyaj o‘quvchilarning spontan nutqidagi tezlik, intonatsiya va talaffuzni yaxshilashi aniqlangan [Sanchez-Requena, 2018.]. Tadqiqot jarayonida 47 nafar o‘rta maktab o‘quvchilari 12 hafta davomida dublyaj mashg‘ulotlarida ishtirok etgan bo‘lib, natijada ularning nutqiy faolligi oshgani qayd etilgan. Muallifning ta’kidlashicha, dublyaj o‘quvchilarga nutqiy to‘siqlarni yengishga yordam beradi hamda o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Nguyen dublyajning talaffuz, lug‘at boyligi, grammatika va nutq ravonligini kompleks tarzda rivojlantirishini aniqlagan [Nguyen, 2025: 125]. Shuningdek, Rozi tomonidan olib

borilgan tadqiqotda dublyaj va rolli o‘yin elementlarining integratsiyasi o‘quvchilarning talaffuz ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi isbotlangan [Rozi, 2014: 55].

Didaktik dublyaj texnologiyasidan foydalanish o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirish jarayonini tartibli va maqsadga yo‘naltirilgan holda tashkil etishni talab etadi. Mazkur model 5-sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlari hamda sinfdan tashqari faoliyat imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan. Taklif etilayotgan faoliyat quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat: maqsadga yo‘naltirish, mazmuni tanlash, mashg‘ulotni tashkil etish va natijani aniqlash. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan “Dublyaj va notiqlik” moduli zamonaviy ta‘lim talablari asosida, xususan P21 (Partnership for 21st Century Learning – XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan xalqaro ta‘lim konsepsiyasi bo‘lib, u o‘quvchilarda zamonaviy hayot va kasbiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi.) tizimining 4K (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik, hamkorlik) hamda FILES (moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, yetakchilik, samaradorlik, ijtimoiy muloqot) yo‘nalishlari uyg‘unligiga tayangan holda ishlab chiqildi Modul 10 ta mashg‘ulotni o‘z ichiga olib, 5-sinf o‘quvchilarining yosh va psixofiziologik xususiyatlariga mos tarzda tuzilgan. Har bir mashg‘ulot xalqaro tadqiqotlar natijalari asosida boyitilgan.

Masalan, 2-mashg‘ulot “Nutq texnikasi: nafas va artikulyatsiya” Sanchez-Requena tadqiqotiga tayangan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, unda dublyajdan oldin nafas va artikulyatsiya mashqlarini bajarish talaffuzni yaxshilashda muhim omil sifatida ko‘rsatilgan [Sanchez-Requena, 2018: 115]. 7-mashg‘ulot – “Kichik guruhlarda dublyaj” Jao va boshqalar tadqiqotiga asoslanadi. Mazkur tadqiqotda guruhli dublyaj mashg‘ulotlari nutqiy aniqlik va ravonlikni oshirishda samarali ekanligi aniqlangan [Jao, Yeh, Huang, Chen, 2022: 14].

Didaktik dublyaj texnologiyasining samaradorligini amaliy jihatdan ko‘rsatish maqsadida 5-sinf o‘quvchilari uchun sinfdan tashqari mashg‘ulot namunasi ishlab chiqildi.

Fan: Ona tili (sinfdan tashqari mashg‘ulot). Sinf: 5-sinf. Mavzu: Dublyaj olami: personajlar tahlili va empatiya

Maqsad: O‘quvchilarning multfilm qahramonlari xarakterini tahlil qilish hamda ularning hissiy holatiga mos ovoz ohangini tanlash orqali empatiya va nutqiy ifodalilik ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Mashg‘ulot yakunida o‘quvchilar: qahramon xarakterini aniqlay oladi (quvnoq, g‘amgin, qo‘rqoq, jasur va boshqalar); qahramonning hissiy holatiga mos ovoz ohangini tanlay oladi; qahramon nomidan 2–3 gapni to‘g‘ri intonatsiya bilan aytib bera oladi; guruhda ishlash va fikr bildirish ko‘nikmalarini namoyon etadi.

Jihozlar: Multimedia proyektori, ovozli va ovozsiz multfilm parchasi (30–40 soniya), qahramon tasvirlari tushirilgan kartochkalar, “empatiya xaritasi” shabloni, audio yozuv qurilmasi.

Darsning borishi. O‘quvchilar bilan salomlashiladi, darsga tayyorgarlik tekshiriladi. Mavzu va maqsad e‘lon qilinadi.

O‘qituvchi: “Bugungi mashg‘ulotda biz multfilm qahramonlarining xarakterini tahlil qilamiz va ularning his-tuyg‘ularini ovoz orqali ifodalashni o‘rganamiz. Empatiya – bu boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunishdir.”

II. Yangi mavzu bayoni (15 daqiqa). 1-bosqich. Qahramon xarakterini aniqlash (5 daqiqa). O‘quvchilarga qisqa multfilm parchasi namoyish etiladi. Quyidagi savollar asosida suhbat o‘tkaziladi: Qahramon qanday kayfiyatda? Uning ovozi qanday? Nima uchun u shunday gapirayapti? Javoblar asosida qahramonlarning xakteri aniqlanadi.

2-bosqich. Empatiya xaritasi bilan ishlash (10 daqiqa). O‘quvchilarga empatiya xaritasi taqdim etiladi. U quyidagi qismlardan iborat: nima ko‘radi, nima eshitadi, nima his qiladi, nima deydi. O‘quvchilar guruhlarda ushbu jadvalni to‘ldiradi.

3-bosqich. Ovoz ohangi ustida ishlash (10 daqiqa). O‘qituvchi bir xil jumlani turli kayfiyatda aytib beradi: quvnoq, g‘amgin, qo‘rqoq, g‘azabli. O‘quvchilar intonatsiyadagi farqlarni aniqlaydi.

III. Amaliy qism (20 daqiqa). 1-bosqich. Guruhlarda tayyorgarlik (5 daqiqa). O‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linadi. Har bir guruh: qahramon xarakterini aniqlaydi, empatiya xaritasini to‘ldiradi, ovoz ohangini tanlaydi.

2-bosqich. Ovoz yozish (10 daqiqa). O‘quvchilar video lavhani ovozashtiradi. Talablar: ovoz qahramonga mos bo‘lishi, talaffuz aniq bo‘lishi, nutq ravon bo‘lishi.

3-bosqich. Eshitish va tahlil (5 daqiqa). Har bir guruh o‘z ishini taqdim etadi.

Quyidagi mezonlar asosida baholanadi: xarakterga moslik, intonatsiya, talaffuz, guruhdagi hamkorlik.

IV. Yakuniy qism (7 daqiqa). 1. Refleksiya (5 daqiqa). O‘quvchilar savollarga javob beradi. Qaysi qahramon qiyin bo‘ldi? Sizga nima yoqdi? Empatiya sizga qanday yordam berdi? 2. Uyga vazifa (2 daqiqa). Qahramon tanlash, empatiya xaritasini tuzish, 2–3 gapni ovozashtirish.

Mazkur mashg‘ulot o‘quvchilarning: nutqiy ifodaliligi, talaffuz aniqligi, intonatsion madaniyati, muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi

Didaktik dublyaj texnologiyasini 5-sinf o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirishda qo‘llash bo‘yicha olib borilgan nazariy tahlillar asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

– Dublyaj mashg‘ulotlarini tashkil etishda o‘quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olish zarur;

– material tanlashda matnning o‘quvchilar uchun tushunarli bo‘lishi, dialoglarning qisqa (2–3 jumladan iborat) bo‘lishi hamda qahramonlar xarakterining aniq farqlanishiga e‘tibor qaratish lozim;

– mashg‘ulotlarda guruhli ishlashni tashkil etish o‘quvchilarning hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi hamda nutqiy ravonlikni oshirishga xizmat qiladi;

– dublyaj mashg‘ulotlarini muntazam ravishda (masalan, ikki haftada bir marta) o‘tkazish nutqiy ko‘nikmalarning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi [Pamungkas, 2019: 48];

– o‘quvchilarning ovoz yozuvlarini tinglash va tahlil qilish uchun alohida vaqt ajratish zarur. Bu orqali ular talaffuz va intonatsiyadagi kamchiliklarni mustaqil ravishda aniqlash imkoniga ega bo‘ladi;

– baholash jarayonida esa nafaqat yakuniy natija, balki o‘quvchining faol ishtiroki, hamkorligi va ijodiy yondashuvi ham hisobga olinishi lozim;

– Mashg‘ulotlar quyidagi bosqichlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq: tayyorgarlik (nafas, artikulyatsiya, intonatsiya mashqlari); matn tahlili (qahramon xarakterini aniqlash, empatiya asosida ishlash); dublyaj (ovoz yozish va tahrirlash); taqdimot va refleksiya (tinglash, tahlil qilish, baholash);

– o‘quvchilar motivatsiyasini oshirish maqsadida har chorakda “Eng yaxshi dublyaj” tanlovlarini tashkil etish hamda ularning ishlarini ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlarda e‘lon qilish tavsiya etiladi.

Olib borilgan nazariy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, didaktik dublyaj texnologiyasi o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Chiu Y. Can film dubbing projects facilitate EFL learners’ acquisition of English pronunciation? // *British Journal of Educational Technology*. – 2012. – Vol. 43, No. 1. – P. 24–27.
2. Fernandez-Costales A., Talavan N., Tinedo-Rodriguez A. J. Didactic audiovisual translation in language teaching: Results from TRADILEX // *Comunicar*. – 2023. – Vol. 31, No. 77. – P. 21–32.
3. Jao C. Y., Yeh H. C., Huang W. R., Chen N. S. Using video dubbing to foster college students’ English-speaking ability // *Computer Assisted Language Learning*. – 2022. – P. 1–23.
4. Nguyen T. K. C. Perceptions of Video Dubbing as a Tool for Enhancing Speaking Skills // *International Journal of AI in Language Education*. – 2025. – Vol. 2, No. 3. – P. 117–136.
5. Rozi F. Role-play with dubbing technique to improve pronunciation // *Journal of ELT Research*. – 2014. – Vol. 3, No. 1. – P. 50–65.